

О СОЗДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

Хидирова Г.Н. – и.о.доц. к.ф.н.

Ташкентский государственный экономический университет.

Аннотация. Актуальность темы обусловлена новыми правительственными решениями по развитию узбекского языка, повышению его роли и статуса как государственного языка. В принятой «Концепции развития узбекского языка» создание Национального корпуса узбекского языка является одной из приоритетных задач. В статье описаны способы использования корпусов, которые свидетельствуют о значительной роли корпусной лингвистики и представления ее в качестве инструмента современного лингвистического исследования.

Введение. С обретением Независимости в Узбекистане были приняты ответственные решения по развитию узбекского языка, повышению его роли и статуса как государственного языка. В частности, одним из последних правительственных постановлений явилось утверждение Концепции развития узбекского языка и совершенствования языковой политики в 2020 – 2030 годах. «Сегодня наша масштабная работа по построению Нового Узбекистана вступает в решающий этап. На этом пути родной язык как символ национального самосознания и гордости, безусловно, служит для нас источником огромной силы и вдохновения», - отмечает наш Президент Шавкат Миромонович Мирзиёев [1].

В Концепции определены такие приоритетные задачи как:

- открытие центров узбекского языка в зарубежных вузах;
- открытие новых направлений «Компьютерная лингвистика» и «Прикладная филология» в вузах филологического профиля;
- создание национального корпуса узбекского языка в электронном виде, включающего всю научную, теоретическую и практическую информацию об узбекском языке;
- создание компьютерной программы для перевода с узбекского языка на ведущие мировые языки и с иностранных языков на узбекский язык [3].

И в этой связи в нашей работе мы хотели осветить некоторые аспекты назначения и роли национального корпуса в свете актуальных тенденций лингвистики. Нужно отметить, что начало XXI века знаменуется мощным прорывом информационных технологий в сфере филологических наук: стало возможным обучение языку посредством так называемых больших массивов текстов.

Со 2-ой половины XX века компьютерные технологии способствовали развитию практики создания корпусов, в связи с чем в 80-е годы оформляется самостоятельный раздел языкознания – корпусная лингвистика, которая и занимается разработкой, созданием и использованием текстовых корпусов. Созданные корпуса текстов вобрали в себя широкий спектр языковых данных, таких как словари, художественные произведения, научно-технические тексты современные тексты определённой тематики и т.п.

Российский лингвист доктор филологических наук Владимир Плулунян в своих рассуждениях о новом взгляде на язык, отмечал, что «если мы хотим назвать такую область лингвистики, которая по определению является суперсовременной, то первое, что приходит в голову, - это как раз лингвистика корпусов» [5].

Корпус языка и корпусная лингвистика – та лингвистическая сфера, которая с конца XX века начала развиваться очень стремительно. Причиной тому послужили формирующиеся современные интеллектуальные программные системы, предназначенные для обработки текстов на естественном языке. В то же время, эти системы требуют большой экспериментальной лингвистической базы. Эти два фактора – технические возможности и массивы текстов, на наш взгляд, и обусловили растущий спрос на корпусные данные. В настоящее время все современные лингвистические исследователи и составители словарей все больше используют объёмные корпуса текстов.

В материалах свободной энциклопедии Википедии дано следующее определение лингвистического / языкового корпуса текстов – «это большой, представленный в машиночитаемом формате, унифицированный, структурированный, размеченный, филологически компетентный массив языковых данных, предназначенный для решения конкретных лингвистических задач» [9].

Основная часть. В настоящее время корпуса созданы для многих языков мира, в частности, для венгерского, испанского, датского, итальянского, словенского, польского, чешского, эстонского, хорватского, словацкого, японского, русского. Национальный корпус русского языка (НКРЯ) охватывает почти 4.5 млн русских текстов общей длиной более 1,5 млрд слов. В настоящее время в состав НКРЯ вошли 38 корпусов: Основной корпус, Газетный корпус, Региональный корпус, Поэтический корпус, Параллельный корпус, Синтаксический корпус, Диалектный корпус, Обучающий корпус, Устный корпус, Акцентологический корпус, Мультимедийный корпус, Мультимедийный параллельный корпус, Древнерусский корпус, Церковнославянский корпус, Корпус берестяных грамот и Старорусский корпус [4]. Некоторые из корпусов включают подкорпусы, в частности, Параллельный корпус содержит 22 параллельных подкорпуса общим объемом 165 млн слов, к примеру, английский подкорпус (43 млн), китайский (4,4 млн), башкирский (550 тыс), многоязычный (5 млн).

Таким образом, корпус – это база данных (информационно-справочная система), основанная на собрании текстов на некотором языке в электронной форме. Национальный корпус представляет данный язык на современном или определенном этапе его существования и во всём многообразии жанров, стилей, территориальных и социальных вариантов и т. п. Национальный корпус создается лингвистами для научных исследований и обучения языку.

В этой связи, считаем нужным отметить, что в Узбекистане в 2021 году был запущен проект создания Национального корпуса узбекского языка под руководством профессора Национального университета - Абдурахмановой Н.З. Электронный корпус узбекского языка является результатом целого ряда исследований, научного сотрудничества и проектов в последние два десятилетия. Современное состояние корпуса узбекского языка представляет собой комплекс лингвистических словарей, веб-страниц, морфологической базы данных узбекского языка, учебной и научной литературы, официальных и художественных текстов различных жанров. Корпус содержит набор устных и письменных текстов, программное обеспечение с возможностью управления и использования данных. Корпус также будет включать внутренние подкорпуса: Параллельный корпус, Авторский корпус, Образовательный корпус. К различным лингвистическим ресурсам относятся тезаурус узбекского языка, словарь англо-узбекских глагольных словосочетаний и другие лингвистические словари [8].

Итак, ключевым элементом корпусной лингвистики является языковой корпус (ЯК), в котором собраны и хранятся в электронном формате тексты разных жанров и стилей. «Его основное назначение (ЯК) состоит в обеспечении получения достоверной информации об употреблении слова и нахождении лексических единиц и грамматических конструкций благодаря лингвистической разметке» [2]. Джон Синклер в своем определении понятию корпуса, подчеркивал, что корпус «...функционирует как источник данных для лингвистических исследований» [7].

Структура корпуса напрямую связана с ее функцией и применением. Это означает, что для изучения и анализа определенного языкового уровня или категории (лексики, синтаксиса, стиля и т.п.) нужно собрать по возможности полную коллекцию текстов, касающихся этого уровня. В этой связи корпус объективно и оперативно подвергает анализу язык на т.н. «живых» примерах, т.е. «при работе корпусной лингвистики используются не искусственно созданные тексты, а примеры живого использования языка» [2].

Также отметим, что корпусная лингвистика включает не только исследование корпусов текстов, но также и корпусов словарей как регистраторов объемного словарного материала.

В настоящее время также активно рассматриваются методические аспекты использования информационной базы корпусных интернет-технологий в преподавании языков.

На сегодняшний день в мире функционируют множество одноязычных и многоязычных корпусов: Брауновский корпус, Британский национальный корпус, Национальный корпус американского английского, Национальный корпус русского языка, Википедия, Проект Татозба, Открытый корпус русского языка и мн. др. «Представительные корпуса существуют или разрабатываются для немецкого, польского, чешского, словенского, финского, новогреческого, армянского, китайского, японского, болгарского и других языков» [9].

Корпус, содержащий текстовую информацию на нескольких языках, именуется параллельным корпусом. К примеру, в Национальный корпус русского языка, в соответствии с мировым опытом построения параллельных корпусов, теперь входит многоязычный корпус, задействовавший более 20 языков [6]. Для Национального корпуса узбекского языка (НКУЗЯ) намечается включение параллельных двуязычных (с узбекским) корпусов: английский, русский, турецкий и корейский.

В настоящее время во многих странах параллельные корпуса включают параллельные двуязычные корпуса, в которых представлены обе симметричные пары, например, русско-английский и англо-русский (под)корпусы. В разрабатываемый параллельный корпус узбекского языка войдут оригиналы и переводы классической и современной художественной литературы с русского языка на узбекский, а в узбекско-русскую языковую пару будут включены оригиналы и переводы на русский язык произведений узбекских писателей и поэтов.

Также в мировой практике наблюдается создание и функционирование поливариантных корпусов, включающий более одного перевода с одного языка на другой. Например, «как поливариантный с 2012 г. разрабатывается русско-французский корпус, включающий до 4 вариантов перевода для некоторых текстов» [6].

В настоящее время идет подготовительная работа по утверждению инновационного проекта «Составление аннотированного переводного словаря Абдуллы Кадири и создание его электронного параллельного корпуса». Инициаторами темы научного проекта является кафедра «Социально-гуманитарных и точных наук» Ташкентского государственного экономического университета. В связи с этим считаем, что по аналогии с программами и проектами по созданию национальных корпусов в мире, настало время приступить к разработке параллельных узбекско-иноязычных корпусов в Национальном корпусе узбекского языка. Полагаем, что подобного рода проекты будут поддержаны грантами Министерства Инновационного развития Республики Узбекистан.

Выводы. Таким образом, корпусная лингвистика – область лингвистики, в которой создаются, совершенствуются корпуса текстов, а также применяются в качестве инструмента лингвистического исследования.

Под корпусом в современной лингвистике нужно понимать совокупность текстов в электронной форме. Тексты собраны по определенным критериям, в соответствии с конкретной исследовательской задачей, и отражают ту или иную сферу языка.

Работая в корпусе данных, можно составить конкорданс - список всех употреблений слова в контексте со ссылками на источник.

Представительный массив языковых данных за определенный период позволяет исследовать динамику изменения лексического состава языка, анализировать лексико-грамматические характеристики разных жанров и у разных авторов.

Корпусы также служат инструментом в подготовке разнообразных исторических и современных словарей.

Данные корпусов используются прикладными лингвистами (преподавателями, переводчиками) для построения грамматик, в обучении языку и для решения своих профессиональных задач.

Таким образом, можно сказать, что посредством компьютерных технологий корпус превратился из метода работы с языковым материалом в эффективный инструмент исследования.

Объём и проработанность корпусов в составе Национального представляет широкие возможности для проведения достаточно сложных сопоставительных и типологических исследований, как на лексическом, так и на грамматическом уровнях. Создание Национального корпуса активизирует разработки на узбекском языке приложений к программным продуктам, что обеспечит нашему языку прочное место в мировом информационном пространстве.

Использованная литература.

1. Из речи Президента, посвященной празднованию узбекского языка. 20 октября 2021 года.
2. Иргизова К. В. Корпусная лингвистика в отечественном и зарубежном языкознании на современном этапе. <https://cyberleninka.ru/article/n/...>
3. Концепция развития узбекского языка и совершенствования языковой политики в 2020 – 2030 годах. Указ Президента Республики Узбекистан от 20 октября 2020 года № УП-6084.
4. Национальный корпус русского языка. 2003-2022. Доступен по адресу: guscopora.ru
5. Плунгян Владимир. Корпусная лингвистика. 14.01.2013. <https://postnauka.ru/video/7783>.

6. Сичинава Д. В. Параллельные тексты в составе Национального корпуса русского языка: новые направления развития и результаты.- Стр.194.; Стр. 196.
7. Словарь английского языка Collins Cobuild. <https://www.livelib.ru/author/629033/top-dzhon-sinkler>.
8. Узбекский электронный корпус. <https://uzbekcorpus.uz/rusVer>.
9. [https://ru.wikipedia.org/wiki/ Корпусная лингвистика](https://ru.wikipedia.org/wiki/Корпусная_лингвистика).